

АНАЛИЗ МИКРОБИОТЫ СЛИЗИСТОЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ГИНГИВИТОВ

Нурматова Н.Т.

доцент кафедры Стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников (ЦРПКМР),
г. Ташкент, Узбекистан,
<https://orcid.org/0009-0000-5853-4062>

Гаффаров С.А.

профессор кафедры Стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников (ЦРПКМР),
г. Ташкент, Узбекистан
<https://orcid.org/0000-0002-5084-336X>

Собиров А.А.

клиник ординатор кафедры Стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников (ЦРПКМР),
г. Ташкент, Узбекистан
<https://orcid.org/0009-0002-0296-7867>

ANALYSIS OF THE MICROBIOTA OF THE ORAL MUCOSA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CHRONIC FORMS OF GINGIVITIS

Nurmatova N.,

Associate Professor of the Department of Dentistry, Pediatric Dentistry and Orthodontics
Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers (CDPQMW),
Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0000-5853-4062>

Gafforov S.,

Professor of the Department of Dentistry, Pediatric Dentistry and Orthodontics
Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers (CDPQMW),
Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0000-0002-5084-336X>

Sobirov A.

Clinical resident of the Department of Dentistry, Pediatric Dentistry and Orthodontics
Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers (CDPQMW),
Tashkent, Uzbekistan,
<https://orcid.org/0009-0002-0296-7867>

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Патогенный потенциал некоторых представителей микробиоты полости рта имеет достаточно выраженный характер, который может быть реализован при различных условиях как со стороны транзиторной флоры, так и со стороны резидентной. Исследователи считают, что выявленные качественные и количественные сдвиги в аутомикрофлоре полости рта у детей с ХКГ могут привести к длительному течению болезни, частым рецидивам и хронизации процесса.

Материал и методы. Всего было выбрано 425 детей и подростков; в том числе 195 (45,9%) с ХКГ (1 гр.) и 165 (38,9%) с ХГГ (2-гр.) и 65 (15,3%) практические здоровые (контрольная группа (КГ) со стороны ТП, также они были разделены на возрастные группы и по половому признаку.

Проведены опрос, объективный осмотр ПР, общепринятые клинико-лабораторные и стоматологические методы исследования. Микробиологическое исследование биологических образцов, в частности, первичные посевы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы проводились с использованием селективных и обогащенных питательных сред. Изучение биологических (биохимических) особенностей и факторов патогенности, выделенных изолятов, выполнялись как классическими, так и современными методами (бактериологический анализатор-Vitek 2 Compact; масс-спектрометрия -MALDI-TOF MS).

Результаты. Установлено, что, жалобой пациентов 1-гр. Являлась кровоточивость десен у 63,6%, при этом, кровоточивость десен проявляется у 6,1% детей при чистке зубов, наличие зубного камня (ЗК) обнаружено у 23,03% пациентов. У детей и подростков 2-гр. отмечены воспалительные процессы в дёснах у 67,9%, 80,1% больных жаловались на болезненность и кровоточивость дёсен при чистке зубов; наличие зубного камня обнаружено у 35,4% пациентов.

Как показали исследования, основными микроорганизмами зубодесневой борозды и ротовой жидкости были β -гемолитические стрептококки группы А. При этом, наблюдалось значительное увеличение количества представителей рода *Neisseria* spp., таких как, *Neisseria mucoza*, *Neisseria sicca*, *Neisseria*

flavescens от 10^{5-6} до 10^{12-13} КОЕ/мл., что указывает на их лидирующее место. При ХКГ и ХГГ наблюдалось значительное возрастание доли представителей рода *Candida* spp., среди которых достоверно чаще были обнаружены *Candida albicans*, в 1,8 и 1,4 раза соответственно.

Заключение. Распространенность ХКГ и ХГГ у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет отличается высокой встречаемостью, при этом ХКГ и ХГГ составляет основной удельный вес ХФГ. Также, подтверждена зависимость возникновения этих патологий от возраста и гигиенического состояния ПР, а также роль зубных отложений, как этиологического фактора изучаемого заболевания.

ABSTRACT

Relevance. The pathogenic potential of some representatives of the oral microbiota is quite pronounced, which can be realized under various conditions both from the transient flora and from the resident flora. The researchers believe that the identified qualitative and quantitative shifts in the automicroflora of the oral cavity in children with CCG can lead to a long course of the disease, frequent relapses and chronicity of the process.

Material and methods. A total of 425 children and adolescents were selected; including 195 (45.9%) with CHG (1 group) and 165 (38.9%) with CHG (2 groups) and 65 (15.3%) practically healthy (control group (CG) on the part of the TP, they were also divided into age groups and by gender.

A survey, an objective examination of the PR, generally accepted clinical laboratory and dental research methods were conducted. Microbiological examination of biological samples, in particular, primary cultures for aerobic and facultative anaerobic microorganisms were carried out using selective and enriched nutrient media. The study of biological (biochemical) characteristics and pathogenicity factors of the isolated isolates was carried out by both classical and modern methods (bacteriological analyzer-Vitek 2 Compact; mass spectrometry - MALDI-TOF MS).

Results. It was established that, according to the complaints of patients, 1-group. There was bleeding gums in 63.6%, while bleeding gums manifested in 6.1% of children when brushing their teeth, the presence of tartar (TC) was found in 23.03% of patients. In children and adolescents of the 2-group, inflammatory processes in the gums were noted in 67.9%, 80.1% of patients complained of pain and bleeding gums when brushing their teeth; the presence of tartar was found in 35.4% of patients. As studies have shown, the main microorganisms of the gingival sulcus and oral fluid were β -hemolytic streptococci of group A. At the same time, there was a significant increase in the number of representatives of the genus *Neisseria* spp., such as *Neisseria mucosa*, *Neisseria sicca*, *Neisseria flavescens* from 105-6 to 1012-13 CFU / ml, which indicates their leading place. With CCG and CHG, there was a significant increase in the proportion of representatives of the genus *Candida* spp., among which *Candida albicans* were detected reliably more often, by 1.8 and 1.4 times, respectively. Conclusion. The prevalence of CCG and CHG in children and adolescents aged 6 to 18 years is characterized by high incidence, while CCG and CHG make up the main proportion of CHG. Also, the dependence of the occurrence of these pathologies on the age and hygienic state of the PR, as well as the role of dental plaque as an etiological factor of the disease under study, is confirmed.

Ключевые слова: хронические катаральные гингивиты, хронические гипертрофические гингивиты, воспаление тканей пародонта, стоматология, аномалия прикуса, лечение гингивитов.

Keywords: chronic catarrhal gingivitis, chronic hypertrophic gingivitis, inflammation of periodontal tissues, dentistry, malocclusion, treatment of gingivitis.

Актуальность. Известно, что, полость рта (ПР) является благоприятной средой для жизнедеятельности практически всех форм микроорганизмов (МикроО), которые, взаимодействуя между собой, создавая сложную экосистему, обеспечивающую не только положительное, но и негативное влияние на состояние тканей и органов ПР. Патогенный потенциал некоторых представителей микробиоты полости рта имеет достаточно выраженный характер, который может быть реализован при различных условиях как со стороны транзитной флоры, так и со стороны резидентной [3,15]. Микрофлора ротовой полости на различных участках неоднородна по качественному и количественному составу. Так, проводятся большое количество научных исследований, связанных с анализом микробиоты ПР в ракурсе этиопатогенеза воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) [17, 21]. Согласно материалам наукометрической базы данных (PubMed, Scopus, Академия Google, Роспатент, РИНЦ и др.) существует тесная взаимосвязь между развитием различных инфекционных патологий по-

лости рта, начиная от таких воспалительных заболеваний, как гингивит, пародонтит, кончая онкозаболеваниями отдельных участков. В частности, ряд авторов утверждает, что встречаемость ВЗП среди детей и подростков составляет от 65 до 100% [6,7]. При этом, среди детей с ВЗП преобладает хроническая форма катарального гингивита (ХКГ) составляя 80-85%, в тоже время, частота встречаемости хронического гипертрофического и атрофического гингивита (ХГГ и ХАГ) равен 12-15% [2,16]. Как показывают другие исследования в данной области, пародонтит к 15 годам развивается у 3-5% подростков. Проведённые исследования Базарной В.В. с коллегами по изучению особенностей буккального эпителия при хроническом генерализованном пародонтите (ХГП) показало, что число буккальных эпителиоцитов с данными особенностями возрастало в 2,1; 3,0; 13,4 раза при ХГП лёгкой, средней и тяжёлой степени соответственно [18, 24]. Полученные данные свидетельствуют о накоплении цитологических аномалий (микроядра, протрузии ядра и другие) у пациентов с хроническим генерализованным формами пародонтита. Таким образом, авторы

считают, что цитологическое исследование буккального эпителия (БЭ) - буккальная цитограмма может стать инструментом оценки системных и локальных реакций организма при ХГП, а также одним из методов определения эффективности лечебно-профилактических средств, в частности - в стоматологии. [1,13]. В тоже время, группа исследователей во главе Мирсалиховой Ф. изучая особенности микробиоценоза десневых тканей у здоровых детей и больных ХКГ разделенных на 3 группы (1-я группа - 60 детей с легкой формой ХКГ; 2-я группа - 65 больных со среднетяжелой и тяжелой формами ХКГ; 3-я группа - 20 здоровых детей, не имеющие ХКГ и другие воспалительные процессы в полости рта) установили достаточно достоверные сдвиги в факультативные группы микроорганизмов при легкой форме ХКГ [19, 25]. Как утверждают авторы, наблюдается тенденция к снижению количества анаэробной группы микрофлоры, возрастание количества кокковой флоры *S. mutans* на фоне снижения количества *S. salivarius*. Исследователи считают, что выявленные качественные и количественные сдвиги в аутомикрофлоре полости рта у детей с ХКГ могут привести к длительному течению болезни, частым рецидивам и хронизации процесса. [4, 5, 11].

В связи с этим, актуальной является проведение фундаментальных исследований микробиома полости рта, внедрение в стоматологическую прак-

тику микробиологических и иммунологических методов диагностики ВЗП с целью прогноза и проведения более эффективных профилактических мероприятий до возникновения их обострения, и прогрессирования [20, 23]. Проведенные исследования зарубежных авторов и полученные результаты в данной области свидетельствуют, не только о большой распространенности воспалительных изменений тканей пародонта у детей и подростков, но и о необходимости ранней диагностики с целью оказания эффективной стоматологической помощи, на которую влияют социально-экономическая ситуация в стране и качество жизни населения [9, 22].

Цель исследования. Определить микробиологические и иммунологические (Ig) показатели, характерные для хронических воспалительных гингивитов (ХВГ) среди детей и подростков с целью оптимизации диагностики и лечения данных патологических процессов.

Материалы и методы исследования.

Всего было выбрано 425 детей и подростков; в том числе 195 (45,9%) с ХКГ (1 гр.) и 165 (38,9%) с ХГГ (2-гр.) и 65 (15,3%) практически здоровые (контрольная группа (КГ)) со стороны тканей пародонта (ТП), также они были разделены на возрастные группы и по половому признаку. Среди обследуемого контингента - 92 (21,6%) составляли 6-9 летние; 180 (42,3%) 10-13 летние и - 153 (36,0%) 14-18 летние дети и подростков (Таблица №1).

Таблица №1.

Обследуемые группа по возрастным группам и по полам (M± в %).

Диагноз Возр-й гр.	ХКГ (1-гр.)				ХГГ (2-гр.)				КГ			
	Из них				Из них				Из них			
Всего- 425/100%	195/ 45,9	6-9 лет	10-13 лет	14-18 лет	165/38,9	6-9 лет	10-13 лет	14-18 лет	65/15,3	6-9 лет	10-13 лет	14-18 лет
		44/ 22,6	88/ 45,1	63/ 32,3		33/ 20,0	67/ 40,6	65/ 39,4		15/ 23,1	25/ 38,5	25/ 38,5
Мальчики- 168/39,5	85/ 50,1	В том числе			59/ 35,1	В том числе			24/ 14,3	В том числе		
		18/ 21,2	34/ 40,0	33/ 38,8		14/ 23,7	23/ 39,0	22/ 37,3		8/ 33,3	8/ 33,3	8/ 33,3
Девочки- 257/60,5	110/ 42,8	В том числе			106/ 41,2	В том числе			41/ 16,0	В том числе		
		26/ 23,6	54/ 49,1	30/ 27,3		19/ 17,9	44/ 41,5	43/ 40,6		13/ 31,7	13/ 31,7	15/ 36,6

Примечание: ХКГ - хронический катаральный гингивит; ХГГ - хронический гипертрофический гингивит; КГ - контрольные группа (без патологии ТП).

Диагноз ВЗП поставлен на основании анамнестического опроса детей и подростков, объективного осмотра ПР и оценки клинического состояния ТП, также проведены общепринятые клинико-лабораторные (микробиологические) и стоматологические методы исследований; определена интенсивность кариеса зубов (по индексу КПУ+КП и КПУ); состояние гигиены ПР (по индексу гигиены ИГР-У); интенсивность и тяжесть гингивита (С. Рагга, 1960), определение состояния ТП по индексу папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) и определяли уровень нестимулированной слюны (НС) РЖ.

Для определения изменения Ig показателей крови у обследуемых использовали метод радиальной иммунодиффузии по Манчини, для исследования, полученные образцы (плазма крови) помещали

в лунку дозированного объема специально приготовленную смесь агарового геля, моноспецифическую антисыворотку и консерванты. В результате диффузии антигена в слое агарового геля с антисывороткой образуются кольца преципитации, диаметр которых отражает концентрацию соответствующего иммуноглобулина в образце. Точность измерения диаметров - до 0,1мм. Значение концентрации Ig определяют по таблице, рассчитанной для каждой серии диагностик умов с использованием компьютерного анализа и стандартов, рекомендуемых ВОЗ.

Микробиологическое исследование биологических образцов, в частности, первичные посевы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы проводились с использованием селективных

и обогащенных питательных сред. Изучение биологических (биохимических) особенностей и факторов патогенности, выделенных изолятов, выполнялись как классическими, так и современными методами (бактериологический анализатор-Vitek 2 Compact; масс-спектрометрия -MALDI-TOF MS). Доставка материала в лабораторию для проведения характеристических и молекулярно-генетических исследований осуществлялась на специальных транспортных средах в течение 1-2 часов. Каждый этап микробиологического исследования проводился в соответствии с международными стандартами и общепринятыми правилами клинической микробиологии [14].

Полученные результаты обрабатывали общепринятые статистическими методами: исходные количественные показатели были подготовлены в виде таблиц в пакете MS Excel версии 7.0 и проанализированы средствами модуля "Описательная статистика" прикладного статистического пакета STATISTIC A 6.1. в системе Windows.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что, жалобой пациентов 1-гр. являлась кровоточивость десен у 124 (63,6%), при этом, кровоточивость десен проявляется у подавляющего большинства детей при чистке зубов - 12 (6,1%), запах изо рта и следы крови на подушке отмечены у 68 (34,9%) пациентов, при этом, наличие зубного камня (ЗК) обнаружено у 38 (23,03%) пациентов. У детей и подростков 2-гр. отмечены воспалительные процессы в деснах у 112 (67,9%), сильное их утолщение и увеличение у 55 (33,3%), также 133 (80,1%) больных жаловались на болезненность и кровоточивость десен при чистке зубов; при этом, наличие зубного камня (ЗК) обнаружено у 69 (35,4%) пациентов.

Полученные результаты по показаниям индекса ОНІ-S, РLI и показатели кариеса временных и постоянных зубов у исследуемых пациентов приведены в таблице №2.

Таблица №2.

Показатели индекса ОНІ-S, РLI и показатели патологии с кариесом у обследованных групп. (М± в %).

Диагноз и группа	Показатели.	Сред. знач-я ОНІ-S	Сред. знач-я РLI (усл.ед.)	Времен-й зубы		Постоя-й зубы	
				абс.	отн. %	абс.	отн. %
1-гр. 195/45,9	6-9 лет	2,6±0,5	2,74±0,57	2	4,54	4	9,09
	10-13 лет	3,0±0,1	2,97±0,53	-	-	10	11,36
	14-18 лет	2,8±0,5	2,85±0,45	-	-	11	17,46
	Всего	2,8±0,3*	2,86±0,52	2	4,54	25	12,82
2-гр. 165/38,9	6-9 лет	1,5±0,22	1,78± 0,48	2	6,06	5	15,15
	10-13 лет	1,42±0,01	1,34± 0,46	-	-	12	17,91
	14-18 лет	1,3±0,33	1,56± 0,45	-	-	11	16,92
	Всего	1,4±0,40	1,57±0,47	2	6,06	28	16,96
КГ. 65/15,3	6-9 лет	1,1±0,5	1,18±0,39	1	6,67	2	13,33
	10-13 лет	1,3±0,6	1,43±0,51	-	-	3	12,00
	14-18 лет	0,9±0,4	1,05±0,36	-	-	4	16,00
	Всего	1,1±0,5	1,22±0,42	1	6,67	9	13,84

Примечание: ХКГ- хронические катаральным гингивитом; ХГГ - хронические гипертрофические гингивит; * – p <0,05 по сравнению со средними значениями возрастными группам;

Также, установлено, что у детей и подростков 1-гр. показатель уровня НСРЖ с ХКГ (0,27±0,03*) был ниже, чем во 2-гр. (0,40±0,07*) до 1,7 раза; при этом, можно будет отметить разнонаправленную взаимосвязь между индексами ОНІ-S, РМА и ГИ

ПР. Распространенность кариеса среди пациентов 1-гр. составила 62,4±1,22, пациентов 2-гр - 58,8±1,64*; при этом соотношение кариозных (К) пломбированных (П) и удаленных (У) зубов не отмечается между собой связи по группам.

Таблица №3

Исследование иммуноглобулинов Ig A, IgG, Ig M в сыворотки крови у обследованных детей.

Группа	Показатели	IgA Мкмоль/л	IgG Мкмоль/л	IgM Мкмоль/л
		1 гр. ХКГ	6-9 лет	24,9 (24,3;25,5)*
	10-13 лет	32,4 (31,8;32,9)*	143,3 (142,8;143,8)*	25,9 (25,1;26,7)*
	14-18 лет	23,1 (23,0;23,2)	137,2 (136,8;137,8)*	20,6 (20,0;21,2)*
	Среднее	26,8 (26,2;27,5)*	138,7 (138,1;139,3)*	22,8 (22,1;23,5)*
1 гр. ХГГ	6-9 лет	23,7 (23,1;24,3)*	133,2 (132,7;133,7)*	21,0 (19,1;22,1)*
	10-13 лет	31,2 (30,8;31,8)*	140,1 (139,5;140,7)*	24,7 (23,1;26,1)*
	14-18 лет	22,5 (22,1;22,9)*	131,4 (131,0;131,8)*	19,1 (18,8;21,8)*
	Среднее	25,8 (24,8;26,8)*	134,9 (134,2;135,6)*	21,6 (20,8;23,4)*
КГ	6-9 лет	14,2 (13,6;14,8) *	106,1 (105,6;106,7)*	11,1 (10,4;11,8)*
	10-13 лет	18,1 (17,5;18,2) *	113,2 (112,6;114,0)*	14,9 (13,4;16,2)*
	14-18 лет	13,9 (13,4;14,4) *	105,9 (105,3;106,5)*	10,6 (10,0;11,2)*
	Среднее	15,4 (14,4;16,4) *	108,4 (107,6;109,2)*	12,2 (11,4;13,1)*

Примечание: ХКГ- хронические катаральным гингивитом; ХГГ - хронические гипертрофические гингивит; КГ- контрольные группа (без патологии ТП); *Ме (ук, пк)

Анализ результатов, исследуемых Ig A, IgG, Ig M в сыворотке крови у 1 и 2 гр. детей и подростков показал, что больные с ВосП имели отклонения от КГ, повышением Ig в плазме крови. Наиболее высокие показатели Ig наблюдаются в 1-гр. В КГ больных эти показатели, почти не отличались от общепринятых норм [8, 10, 12] для здоровых детей и подростков.

Также анализируя результаты таблица №3, особое внимание привлекают к себе 10-13 летние дети и подростки, причем в этой возрастной группе более заметно отклоняются показатели Ig A, IgG, Ig M от других возрастных групп, это касается и пока-

зателей КГ. Изменения в организме у детей и подростков, страдающих ЗП, свидетельствуют об ослаблении естественных защитных механизмов.

Наряду с этим, развернутые микробиологические исследования РЖ и содержимого ЗД борозды с ХКГ обследованных показал, что основными представителями флоры были следующие факультативно-анаэробные и аэробные микроорганизмы: *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Neisseria* spp., *Corynebacterium* spp., *Candida* spp. и др. (Таб. 4) Вместе с тем, одновременно с β -гемолитическими стрептококками в биологическом образце были выделены *S. salivarius*, *S. mitis*, *S. agalactiae*, *S. mutans*, *S. sanguis*. др.

Таблица №4.

Частота встречаемости β -гемолитических стрептококков, *Neisseria* spp., *Candida albicans* в РЖ и содержанием ЗД борозды у обследованных.

Показатели		Ротовая жидкость			Зубодесневая борозда		
		β -гемолитический стрептококк группы А	<i>Neisseria</i> spp.	<i>Candida albicans</i>	β -гемолитический стрептококк группы А	<i>Neisseria</i> spp.	<i>Candida albicans</i>
1 гр. ХКГ	6-9 лет	96,2±0,3*	67,2±0,8*	51,3±0,6*	156,7±0,27*	8,9±0,21*	5,3±0,5*
	10-13 лет	103,1±0,5*	71,5±0,9*	55,7±0,7*	161,4±0,31*	13,8±0,25*	8,9±0,6*
	14-18 лет	95,3±0,2*	66,5±0,7*	50,2±0,5*	155,3±0,26*	7,6±0,20*	5,0±0,4*
	Всего	98,2±0,4*	68,4±0,8*	52,4±0,6*	157,8±0,28*	10,1±0,22*	6,4±0,5*
2 гр. ХГГ	6-9 лет	93,1±0,4*	53,2±0,2*	44,2±0,3*	143,4±0,67*	8,1±0,21*	3,9±0,1*
	10-13 лет	98,7±0,5*	59,1±0,3*	49,1±0,4*	148,3±0,71*	10,1±0,25*	7,1±0,4*
	14-18 лет	92,0±0,3*	52,1±0,1*	42,9±0,2*	142,1±0,66*	6,7±0,20*	2,8±0,1*
	Всего	94,6±0,4*	54,8±0,2*	45,4±0,3*	144,6±0,68*	8,3±0,22*	4,6±0,3*
КГ	6-9 лет	37,2±0,2*	37,1±0,8*	37,2±0,6*	47,2±0,2*	3,9±0,7*	2,9±0,2*
	10-13 лет	42,1±0,3*	41,8±0,9*	41,6±0,7*	51,7±0,3*	6,1±0,9*	5,1±0,3*
	14-18 лет	35,9±0,1*	36,3±0,7*	36,4±0,5*	46,3±0,1*	3,2±0,7*	2,8±0,1*
	Всего	38,4±0,2*	38,4±0,8*	38,4±0,6*	48,4±0,2*	4,4±0,8*	3,6±0,2*

Примечание: ХКГ- хронические катаральным гингивитом; ХГГ - хронические гипертрофические гингивит; КГ- контрольные группа (без патологии ТП); * $p < 0,05$ достоверность сравнениями с КГ и ** $p < 0,05$ достоверность сравнением по возрасту.

Как показали исследования, основными микроорганизмами зубодесневой борозды и ротовой жидкости были β -гемолитические стрептококки группы А. При этом, наблюдалось значительное увеличение количества представителей рода *Neisseria* spp., таких как, *Neisseria mucosa*, *Neisseria sicca*, *Neisseria flavescens* от 10^{5-6} до 10^{12-13} КОЕ/мл., что указывает на их лидирующее место. Считается что, за счет особого строения клеточной стенки, наличия липополисахаридов, которые являются эндотоксином и высвобождаются после гибели бактерии, а также, возможных приобретенных свойств (резистентность к антибиотикам, патогенные фер-

менты и др.) при ХКГ и ХГГ являются этиологически значимыми, демонстрируя в сравнении с клинически здоровым пародонтом существенное изменение состава микрофлоры зубодесневой поверхности. Также, наблюдалось значительное возрастание доли представителей рода *Candida* spp., среди которых достоверно чаще были обнаружены *Candida albicans*, в 1,8 и 1,4 раза соответственно.

Выводы. Таким образом, своевременное выявление ХКГ и ХГГ, также оценка иммуномикробиологического состояния ПР в том числе РЖ и содержимого ЗД борозды у детей и подростков, очень

важны для правильной организации стоматологической помощи детям и подросткам на современном этапе, а данные по этому вопросу требуют более углубленных исследований.

Распространенность ХКГ и ХГГ у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет отличается высокой встречаемостью, при этом ХКГ и ХГГ составляет основной удельный вес ХФГ. Также, подтверждена зависимость возникновения этих патологий от возраста и гигиенического состояния ПР, а также роль зубных отложений, как этиологического фактора изучаемого заболевания.

Одним из важнейших факторов в возникновении и развитии ВЗП, особенно ХКГ является нарушение местного и общего иммунного состояния организма. У детей и подростков особенно с ХКГ выявлены нарушения иммунного статуса, что выражается повышением концентрации IgG, IgA, IgM в крови. При этом, отмечается взаимосвязи между количественными показателями микроорганизмов в РЖ и содержанием ЗД борозды при ХКГ и ХГГ у обследованных. Эти взаимосвязи ещё раз подтверждает, что характеризующие исходное состояние детей и подростков с диагнозами ХКГ и ХГГ протекают на фоне плохой гигиены ПР, ухудшающейся с возрастом.

Литература

1. Абдухаликов С.Ф., Собиров А.А., Хамроев М.Ш., Гаффоров С.А. Анализ результатов лечения с помощью фитопрепаратов у больных с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 2024, 3(2), 127–139. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2024.3.2.014>
2. Агзамхужаев С.С., Ризаев Ж.А., Гаффоров С.А., Косимова Г.В. Комплексное лечение болезни пародонта. Учебно-методик. работа утверждена Минздраву от 13.11.08. Ташкент-2008.
3. Винник А.В. Роль микроорганизмов в развитии хронического гингивита. Астраханский медицинский журнал. 2022;17(4):8-15. <https://doi.org/10.48612/agmu/2022.17.4.8.15>
4. Гаффоров С.А. Методы обследования болезни пародонта. Учебно-методик. работа утверждён Минздраву от 27.04. 2000.. Бухара-2000.
5. Касимова Г.В., Абдиримов И.С., Гаффоров С.А., Назаров У.К. Болезнь пародонта. Учебно-методик. работа утверждена Минздраву от 13.11.08. Ташкент-2008.
6. Мирсалихова, Ф., & Хамидов, И. (2019). Характеристика микробиоценоза мягких тканей пародонта у школьников. Стоматология, 1(4(77)), 40–42. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/stomatologiya/article/view/1484>
7. Нурматова Н.Т., Одилхонов Ж.Д., Гаффоров С.А. Клинико-функциональная характеристика органов и тканей полости рта у детей и подростков с хроническими формами гингивитов. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 2024;3(2):188–195. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2024.3.2.023>
8. Нурматова Н., Гаффоров С.А., Олимов С.Ш. Современные аспекты профилактики заболевания пародонта. Учебно-метод. пособия утверждена Минздраву от 17.06.20. №4. Ташкент-2020.
9. Одилхонов Ж.Д., Гаффоров С.А., Нурматова Н.Т. Обзорная характеристика этиология, диагностика, клиника и лечения патология тканей пародонта. *Gospodarkaiinnowascje Economy and Innovation*. ISSN: 2545-0573. Vol.45/2024. 126-132.
10. Рахимов Ф.Э., Назаров У.К., Гаффоров С.А., Саидов А.А. Иммунная система полости рта. Метод.рекомен. утверждёна Минздраву от 06.02.08. Ташкент-2008г.
11. Ризаев Ж.А., Гаффоров С.А., Гайбуллаева Ю.Х. Гигиена полости рта при заболеваниях пародонта. Метод. рекомен. Утверждена Минздраву от 05.12.2010. Ташкент-2010.
12. Сулейманов С., Назаров О., Гаффоров С.А., Гайбуллаева Ю., Саидов А.А. Современные иммуностимуляторы в стоматологии. Иммуномодулин. Метод.рекомен. утверждена Минздраву от 05.12.2010. Ташкент-2010.
13. Ураз Р.М., Гаврилова О.А., Пиекалнитс И.Я., Федорова К.В. Изменения структуры микробиоты полости рта при хроническом гингивите. ЗКГМУ им. М. Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан. ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь.
14. Шукурова У.А., Гаффорова С.С., Гаффоров С.А., Бадриддинов Б.Б. Выборы пломбирочного материала и влияние их биохимическую и иммунной-микробиологического состояние ткани и состава жидкости ротовой полости. «Тиббиётда янги кун» науч-практ журн» №3. 77-81 с. Бухара-2019.
15. Astanov O.M., Gafforova S.S., Gafforov S.A. Hygienic Condition of the Oral Cavity and Periodontal Tissue in Patients with Psychiatric Pathologies. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2023, Volume: 1 Issue: 3, 8-15.
16. Bazarnyi V.V., Polushina L.G., Maksimova A.Y., Svetlakova E.N., Mandra Yu.V. Cytological characteristic of the buccal cells in chronic generalized periodontite. *Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika (Russian Clinical Laboratory Diagnostics)*. 2018; 63 (12): 773-776 (in Russ.). DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2084-2018-63-12-773-776>
17. Denefil O, Chorniy S, Boitsaniuk S, Manashchuk N, Chornij N, Levkiv M, et al. Analysis of microbiocenosis of a gingival sulcus and periodontal pockets of patients with periodontal diseases associated with systemic pathology. *Explor Med*. 2023;4:942–55. <https://doi.org/10.37349/emed.2023.00186>
18. Gafforov S.A., Shamsiyeva M.O., Sobirov A.A., Akhrarova Sh.I. Biochemical characteristics of oral cavity pathology in children and adolescents with cerebral palsy. *Sciences of Europe*, 144, 32-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12739920>
19. Madaminova N.S., Gafforov S.A., Sobirov A.A., et al. Grounding And Solutions of Ecological

Sustainability, Stomatology, And Human Health Problems in Scientific-Practical-Experiments. *Journal of Ecohumanism*, 2024, 3(4), 886 – 897. doi: <https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3614>

20. Muminova D.R., Gafforov S.A. Structural and Functional Characteristics of the Oral Cavity Organs and Tissues in Workers of the Petrochemical Industry of the Republic of Uzbekistan. *Journal of Climate Policy*, 2024, Vol.3, Issue No.1, 31 – 44.

21. Parahitiyawa NB, et al. Exploring the oral bacterial flora: current status and future directions. *Oral Diseases* 2010, 16, 136-145.

22. Raximberdiyev R.A., Shaymatova A.R., Gafforov S.A. Modern Approaches To The Treatment Of Pathology Of The Oral Cavity In Children With Connective Tissue Dysplasia. *Journal of Modern Educational Achievements*, 2024, Volume 2, 85-100.

23. Shamsiyeva M.O., Gafforov S.A., Sobirov A.A. Basing the formation of pathologies of the oral cavity in children and adolescents with cerebral palsy with the help of clinical and laboratory studies. *Sciences of Europe*, 2024, 144, 40-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12739930>

24. Shishniashvili T, Ordenidze T. Changes of salivary cortisol levels in children with chronic gingivitis. *Georgian Med News*. 2020 Apr;(301):74-77. Russian. PMID: 32535567.

25. Takahashi N. Microbial ecosystem in the oral cavity: Metabolic diversity in an ecological niche and its relationship with oral diseases. *International Congress Series* 2005;1284:103-112.